

Training Soft Skill Bekal Kesuksesan Lulusan Perguruan Tinggi

Ani Rohaeni, Wijiharta Wijiharta

STEI Hamfara Yogyakarta
[*bagkemahasiswaan@gmail.com](mailto:bagkemahasiswaan@gmail.com)

recieved: Januari 2022

reviewed: Januari 2022

accepted: Januari 2022

Abstrak

Kajian literatur ini bertujuan untuk memahami tentang arti penting soft skill bagi kesuksesan lulusan, metode pembelajaran soft skill dan kendalanya, metode alternatif penanaman soft skill. Berdasarkan 63 artikel yang kami dapatkan dengan alat bantu program HPP (Harzing's Publish or Perish) dan Google Cendekia mendapatkan kesimpulan bahwa soft skill mempunyai peran penting dalam kesuksesan lulusan. Terdapat empat pola penanaman soft skill yang bisa diselenggarakan di perguruan tinggi yaitu integrasi kurikuler, integrasi ko-kurikuler, ekstra kurikuler dan non-kurikuler. Kendala pembelajaran soft skill adalah tidak mudah diajarkan dalam bentuk perkuliahan, sehingga penyelenggaraan pembinaan soft skill terintegrasi lebih menekankan pada pola penyelenggaraan ekstra kurikuler dalam bentuk kegiatan pelatihan dengan didampingi mentor

Kata kunci: *kesuksesan alumni, pembinaan soft skill, pelatihan soft skill*

Abstrak

This literature review aims to understand the importance of soft skills for the success of graduates, methods of learning soft skills and their obstacles, alternative methods of planting soft skills. Based on the 63 articles that we obtained using the HPP (Harzing's Publish or Perish) program and Google Scholar, we concluded that soft skills have an important role in the success of graduates. There are four patterns of soft skills developments that can be carried out in tertiary institutions, namely curricular integration, co-curricular integration, extra-curricular and non-curricular. The obstacle to learning soft skills is that it is not easy to teach in the form of lectures, so that the implementation of integrated soft skills development places more emphasis on extra-curricular implementation patterns in the form of training activities accompanied by mentors.

Keywords: *graduate success, soft skill development, soft skill training*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah institusi yang diharapkan akan menghasilkan lulusan dengan keahlian tertentu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada dunia industri (Bary, M.A. & A.E. Febrinda, 2020). Sehingga diharapkan lulusan akan terserap di dunia kerja ataupun berkiprah secara positif di tengah masyarakat (Rachmawati, R, 2012). Penyiapan keahlian melalui berbagai mata kuliah yang bukan hanya memberikan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (hard skill) tetapi juga soft skill (Ampera, D., 2017). Meski demikian permasalahan pengangguran terdidik (Murugan, M.S., 2020) masih muncul oleh ketidaksesuaian keahlian yang dibutuhkan perusahaan, yang diantaranya menyangkut kesenjangan soft skill (Dubeya, R.S. & V. Tiwarib, 2020; Washor, K.S., 2015).

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas, yang pada makalah ini meliputi arti penting soft skill bagi kesuksesan lulusan, metode pembelajaran soft skill dan kendalanya, metode alternatif penanaman soft skill. Kajian literatur ini mendasarkan pada dokumen (Satori & Komariah, 2014) berupa 54 artikel hasil seleksi dari 86 artikel yang kami dapatkan dengan alat bantu program HPP (Harzing's Publish or Perish) dan Google Cendekia yang selanjutnya dilakukan reduksi, verifikasi, penyajian data dan penyimpulan (Sugiyono, 2018).

KAJIAN LITERATUR

2.1 Soft skill bagi Kesuksesan Alumni

Soft skill adalah penting melengkapi penguasaan knowledge dan hard skill (Dharmarajan, P.V., R. Pachigalla, & K. Lanka, 2012). Kemampuan komunikasi, leadership dan *team work* adalah diantara soft skill yang dianggap penting (Yohana, A. & W. Wijiharta, 2021), dihargai dan relevan dengan dunia kerja (Syafiq, A. & S. Fikawati, 2007). dan dapat mendongkrak kesuksesan karir (Pelzang, Y., 2021). Maka pelatihan soft skill perlu dilakukan oleh institusi dan mahasiswa itu sendiri (Muhammad, A., E.D. Ariyani, & S. Sadikin, 2016) untuk persiapan dunia kerja (Arat, M., 2014; Maitra, S., 2015; Sarker, M.A.R. *et al*, 2021; Sehabuddin, A & S. Bahri, 2019).

Meski demikian kalangan industri menilai bahwa pihak institusi akademik masih kurang dalam pengembangan soft-skill bagi mahasiswa (Murugan, M.S., 2020). Secara umum perguruan tinggi menekankan penguasaan knowledge, sementara mahasiswa menganggap bahwa penguasaan akan hard skill sangat penting, sementara industri menganggap soft skill sebagai hal yang penting (Patacsil, F.F. & L.S.T. Christine, 2017). Padahal perusahaan dalam proses perekrutan pegawai tidak hanya mendasarkan pada IPK yang tinggi ataupun sertifikat pendukung hard skill, tetapi juga melakukan interview (Nunik, F., 2021) yang lebih menekankan penilaian soft skill (Cimatti, B., 2016; Gale, A.J. *et al*, 2017).

Pembelajaran soft skill

Perguruan tinggi berkontribusi besar dalam menanamkan pengetahuan dan soft skill (Hakiki, D.N., A. Fauziyyah, & E. Yuliastuti, 2020). Soft skill adalah sesuatu yang sangat penting dalam menunjang karier

lulusan sehingga harus diinternalisasi dalam proses pembelajaran dan didukung melalui kegiatan ekstrakurikuler (kegiatan kemahasiswaan) (Mustikawati, R.I. *et al.*, 2016). Praktiknya kegiatan pembelajaran soft skill bisa diklasifikasikan menjadi 4 pola:

Tabel 1. Empat Pola Pembelajaran Soft skill

No	Pola	Bentuk kegiatan
1	Kurikuler	Perkuliahan (Ampera, D., 2017; Martin, T.N., 2019; Olagunju, A.O. & J.S. Soenneker, 2013) dengan penyesuaian kurikulum (Winanti, F.L. <i>et al.</i> , 2018; Yao, C. W., & Tuliao, M. D., 2019), strategi pembelajaran yang tepat (Hidayati <i>et al.</i> , 2015)
2	Co-kurikuler	proyek kelompok (Fillman, S.A., 2021; Zhang, A. 2012), bimbingan praktik industri (Faizi, J. & M.S. Umar, 2021; Fillman, S.A., 2021; Hora, M.T. & C. Lee, 2021; Paramitha <i>et al.</i> , 2020; Zhang, A. 2012), studi banding ke luar negeri (Deloach, S.G. (2013)
3	Ekstra kurikuler	organisasi kemahasiswaan (Cartono, I.Y.N. Hizqiyah, F. Aryanti, 2017; de Ridder J, <i>et al.</i> , 2014; Munadi, M. <i>Et al.</i> 2021), lomba - lomba pengembangan diri (Fauzan (2019)
4	Non kurikuler	training soft skill (Balachander, S. & R. Jayam, 2015; Martin, T.N., 2019;), persiapan / pembekalan (Yao, C. W., & Tuliao, M. D., 2019) / introductory course (Davlin-Pater C, & Rosencrum E., 2019)

(Sumber olah data 2022)

Implementasi keempat pola tersebut bisa dirancang dan diselenggarakan secara terintegrasi (Yohana, A. & W. Wijiharta, 2021). Kegiatan perkuliahan bisa ditingkatkan relevansinya dengan dunia kerja melalui

integrasi muatan soft skill sebagaimana muatan nilai pembentuk kepribadian (Schulz, B., 2008) dan pengkayaan dengan kegiatan praktik (hard skill) (Saufi, A., Hermanto., & Muttaqillah, 2021). Pelatihan soft skill penting (Rani, S.M.E., 2010) dalam memberikan orientasi praktis yang kuat kepada siswa dalam perencanaan karir, dan membantu mereka dalam membangun dan meningkatkan keterampilan

Kendala dalam pembelajaran soft skill

Integrasi soft skill dalam kurikulum perguruan tinggi bukan hal yang mudah (Schipper, M. & E. van der Stappen, 2018). Alternatif lainnya adalah dengan melakukan disain ulang kurikulum (Ritter, B.A. *et al.*, 2017) atau menawarkan mata kuliah soft skill (Rahim, S., 2018). Akan tetapi sebagaimana kesulitan dalam pengintegrasian dalam pembelajaran pengetahuan dan keterampilan, soft skill' juga tidak mudah diajarkan dalam bentuk perkuliahan (Anderson, N. *et al.*, 2018).

Soft skill memiliki karakter yang unik tidak sebagaimana knowledge dan hard skill yang relatif lebih mudah diajarkan dan dipupuk (Yan, L. *et al.*, 2018), maka disarankan tetap dialokasikan waktu tambahan untuk pengajaran dalam bentuk training (Wickens, J.D.J. & D.H. Norris, 2018). Sehingga dimungkinkan terjadinya proses menularkan dan mempraktikkan berulang-ulang dengan didampingi oleh mentor (Mustikawati, R.I. *et al.*, 2016), dengan dipantau oleh sistem evaluasi perkembangan soft skill (Zheng, G., C. Zhang & L. Li, 2015).

PEMBAHASAN

Soft skill sebagaimana knowledge dan hard skill sangat penting untuk membekali lulusan dalam berkiprah di dunia industri dan dunia usaha (Getachew, A. *et al.*, 2020). Sehingga perguruan tinggi harus secara serius dalam merancang dan melaksanakan

agenda pendidikan agar ketiga unsur tersebut bisa dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Agar nantinya lebih siap berinteraksi dengan individu lain baik di lingkungan organisasi industri ataupun berkiprah di tengah masyarakat (Hartini et al, 2021). Pengintegrasian penanaman soft skill melalui pola pembelajaran kurikuler dan ko-kurikuler memerlukan rangkaian proses penyamaan persepsi yang koordinatif antar pengelola program dan para dosen pengampu agar proses internalisasi soft skill bisa mencapai sasaran. Tentu hal itu bukan proses yang mudah, terlebih pada kegiatan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pada pola penanaman soft skill melalui pola ekstra kurikuler proses berjalan secara alami terbimbing sesuai dinamika kegiatan – kegiatan organisasi mahasiswa dan keaktifan mahasiswa dalam kepesertaan lomba – lomba pengembangan diri sesuai keminatan mahasiswa. Pola yang relatif lebih memungkinkan untuk dirancang dan diselenggarakan secara terprogram adalah pola ekstra kurikuler dalam bentuk penyelenggaraan training (Balachander, S. & R. Jayam, 2015; Wickens, J.D.J. & D.H. Norris, 2018) dengan didampingi oleh mentor (Mustikawati, R.I. et al., 2016). Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan training juga bisa diselenggarakan untuk meningkatkan attitude (soft skill), selain knowledge dan hard skill (Manuhutu, M. et al. 2020) Dengan demikian implementasi keempat pola pembelajaran soft skill tersebut bisa dirancang dan diselenggarakan secara terintegrasi (Yohana, A. & W. Wijiharta, 2021) dengan penekanan pada kegiatan training ekstra kurikuler.

Adapun jika dalam penyelenggaraan training mengalami kesulitan dalam penyediaan mentor maka bisa ditempuh dengan kerjasama dengan mitra (Wijiharta, W. et al, 2021) dari lembaga training dalam penyelenggaraannya. Pengelolaan pembelajaran soft skill oleh lembaga training internal ataupun eksternal diharapkan akan lebih baik dalam proses penanaman soft skill, mengingat keunikan pembelajaran soft skill (Anderson, N. et al., 2018; Yan, L. et al., 2018) tersebut.

KESIMPULAN

Soft skill mempunyai peran penting dalam kesuksesan lulusan, maka perguruan tinggi sebaiknya memiliki program dan organ yang jelas dalam penanaman soft skill. Terdapat beberapa pola penanaman soft skill mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu pola integrasi kurikuler, integrasi ko-kurikuler, ekstra kurikuler dan non-kurikuler. Kendala pembelajaran soft skill adalah tidak mudah diajarkan dalam bentuk perkuliahan. Sehingga dalam program pembinaan soft skill terintegrasi empat pola diusulkan dengan pengutamaan pola ekstra kurikuler melalui bentuk penyelenggaraan kegiatan training dengan didampingi mentor sebagaimana dalam pengembangan kepribadian berdasarkan nilai – nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampera, D. (2017). Student Learning Strategy and Soft-skill in Clothing Business Management. ICIEVE 2017 IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 306 (2018) 012025 doi:10.1088/1757-899X/306/1/012025
- Arat, M. (2014). Acquiring Soft Skills At University. Journal Of Educational And

- Instructional Studies In The World, August 2014, Volume: 4 Issue: 3 Article: 09 ISSN: 2146-7463
- Anderson, N., E. Watson, J. Cocchio, L. Li1, and L. Lefsrud (2018). Fostering "Soft-Skill" Graduate Attribute Development using Multifaceted Instructional Strategies in an Undergraduate Engineering Course. *Journal Of Online Engineering Education*, VOL. 9, NO. 1,
- Balachander, S. & R. Jayam (2015). A Study On The "Soft Skill Requirements" And Suggested Training For Student Community At Colleges In Today's Context. *International Journal of Management and Social Science Research Review*, Vol.1, Issue.10, April - 2015. Page 228
- Bary, M.A. & A.E. Febrinda (2020). Desain Penanaman Nilai Karakter pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Vokasi Menggunakan Absen Online untuk Aspek Karakter Kejujuran, Tanggung Jawab, dan Disiplin. *Gagasan Pendidikan Indonesia*, Vol.1, No.2, 2020, pp. 60-70
- Cartono, I.Y.N. Hizqiyah, F. Aryanti (2017). Softskill Profile And Prospective Students Habits Of Mind Through Student Activity Unit (Ukm) On Fkip Pasundan University. *International Conference: Character Building Through Pricesly International 2017*
- Cimatti, B. (2016). *Definition, Development, Assessment Of Soft Skills And Their Role For The Quality Of Organizations And Enterprises*. *International Journal for Quality Research* 10(1) 97-130, DOI - 10.18421/IJQR10.01-05
- Davlin-Pater C, & Rosencrum E. (2019). Promoting soft skill development in preprofessional athletic training students. *Athl Train Educ J*. 2019;14(1):73-79
- Deloach, S.G. (2013). Understanding The Impact Of Immersive Study Abroad Experiences On College Of Agricultural And Environmental Sciences Student Soft Skill Development. Thesis. The University of Georgia.. 2013
- Dharmarajan, P.V., R. Pachigalla, & K. Lanka (2012). The Significance of Inculcating Soft Skills in Students in the Process of Teaching Hard Skills. *International Journal of Applied Research & Studies ijARS/ Vol.I / Issue II /Sept-Nov, 2012/209*
- Dubeya, R.S. & V. Tiwarib (2020). Operationalisation of soft skill attributes and determining the existing gap in novice ICT professionals. *International Journal of Information Management* 50 (2020) 375-386
- Faizi, J. & M.S. Umar (2021). A Conceptual Framework for Software Education: Project Based Learning Approach Integrated with Industrial Collaboration. *I. J. Education and Management Engineering*, 2021, 5, 46-53. DOI: 10.5815/ijeme.2021.05.05
- Fauzan (2019). Pengaruh Soft Skill Dan Locus Of Control Terhadap Kesiapan Fresh Graduate Dalam Era Industri 4.0 (Studi Pada Prodi Manajemen Unihaz Bengkulu). *CRMJ*, vol 2, no. 1, Desember 2019
- Fillman, S.A. (2021). Educating 21st Century Technology Career Professionals: Perspectives on Soft Skills. Education Doctorate Dissertations. Winona State University,
- Gale, A.J., M.A. Duffey, S. Park-Gates, and P.F. Peek (2017). Soft Skills versus Hard Skills: Practitioners' Perspectives on Interior Design Interns. *Journal of Interior Design* 1 *Journal of Interior Design*
- Getachew, A., M. Ayele, M. Hailu & F. Tuli (2020). Effectiveness of soft skill training for students' career development in higher education, *Journal of the Social Sciences* October 2020 48(4)

- Hakiki, D.N., A. Fauziyyah, & E. Yuliasuti (2020). *Tracer Study* Pada Program Studi S1 Teknologi Pangan Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, (21), 1 (2020): 14-22
- Hartini, M. Ramaditya, R. Irwansyah, D. Eka Putri, I. Ramadhani, W. Wijiharta, A. Bairizki, F. Firmadani, Febrianty, Suandi, A. Julius, A. Pangarso, D.G. Satriawan, D. Indiyati, E. Sudarmanto, R. Panjaitan, A.S. Lestari, N. Farida (2021). *Perilaku Organisasi*. Penerbit Widina Bhakti Persada. Bandung
- Hidayati, U., Susena, Mardinawati, M.N. Ardiansah (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan *Soft Skill (Soft Competency)* Mahasiswa Jurusan Akuntansi Polines. PROSIDING SENTRINOV Vol. 001, Tahun 2015 | ISSN: 2477 – 2097
- Hora, M.T. & C. Lee (2021). Does industry experience increase the teaching of “soft” skills in community college classrooms? *New Dir for Community Coll.* 2021;2021:65–79. DOI: 10.1002/cc.20467
- Maitra, S. (2015). Between Conformity And Contestation: South Asian Immigrant Women Negotiating Soft-skill Training In Canada, *CJSAE/RCÉÉA* 27, 2 March/mars 2015
- Martin, T.N. (2019). Review of Student Soft Skills Development Using the 5Ws/H Approach Resulting in a Realistic, Experiential, Applied, Active Learning and Teaching Pedagogical Classroom. *JBAM*. Institute of Behavioral and Applied Management.
- Manuhutu, M.A., Y.A. Merung, I. Hasbi, U. Enas, D.G. Satriawan, W. Wijiharta, S. Lasmono, R. Irwansyah, R. Zulfikar, D. Kusumastuti, I.S.R. Maulida, E. Kustini, A. Mahmud (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah strategi, perencanaan dan pengembangan)*. Penerbit Widina Bhakti Persada. Bandung
- Muhammad, A., E.D. Ariyani, S. Sadikin (2016). The Soft Skill Analysis of the Students and the Graduates of POLMAN Bandung. *MIMBAR*, Volume 32, Number 1 (June, 2016), pp. 154-162
- Munadi, M., F. Annur, E. Inderasari, N. Alwiyah, A. Umar, & Kh. Khuriyah (2021). Student Soft Skill Development Through Extracurricular Activities At Higher Education In Indonesia. *Psychology And Education (2021) 58(5): 4572-4580*
- Murugan, M.S. (2020), Empirical study on students perception of soft skill training and its Impact of Employability of college students in Tamil Nadu (March 1, 2020). *Adalya Journal* Volume 9, Issue 3, March 2020. ISSN NO: 1301-2746
- Mustikawati, R.I., M.A. Nugroho, D. Setyorini, A.N. Yushita, R.P. Timur (2016). Analisis Kebutuhan Soft Skill Dalam Mendukung Karir Alumni Akuntansi Needs Analysis Of Soft Skills In Supporting The Career Of Accounting Graduates. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. XIV, No. 2, Tahun 2016 Rr. Indah Mustikawati, dkk 13 - 20
- Nunik, F. (2021). Peranan IPK dan Soft Skill dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi Fresh Graduate : Tanggapan dan Harapan Perusahaan Peserta Job Fair di UKSW. *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol 1, No 1 (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.35473/v1i1.955>
- Olagunju, A.O. & J.S. Soenneker (2013). A Framework for Soft Skills Training in Science and Engineering. *Systemics, Cybernetics And Informatics* Volume 11 - Number 6 - Year 2013
- Paramitha, D.A.P., Krismadinata dan N. Jalinus (2020). Contribution of Production Unit Experience, Soft Skill, and On The Job Training to Student’s

- Competency and its Effect to The Work Readiness. *Invotek Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi*, Volume 20 Number 3, 2020
- Patacsil, F.F. & L.S.T. Christine (2017). Exploring The Importance Of Soft And Hard Skills As Perceived By It Internship Students And Industry: A Gap Analysis. *Journal of Technology and Science Education*, vol. 7, núm. 3, 2017, pp. 347-368
- Pelzang, Y. (2021). The study on the effectiveness of soft skills subjects in Public TVET Institutes in Bhutan. *Journal of Humanities and Education Development (JHED)* ISSN: 2581-8651 Vol-3, Issue-1, Jan -Feb 2021 <https://dx.doi.org/10.22161/jhed.3.1.13>
- Rachmawati, R. (2012). The Implementaton Quantum Teaching Method Of Graduate Through Up-grade Hard Skill And Soft Skill (Case study on Management Accounting Class). *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 57 (2012) 477 - 485, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1214
- Rahim, S. (2018). Soft Skill Training in UNIMAS: A Cost Benefit Analysis Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018)
- Rani, S.M.E. (2010). *Need and Importance of Soft Skills in Students. Journal of Literature, Culture and Media Studies, Vol.-II 3 Jan-June (Summer) 2010*
- de Ridder J, Meysman P, Oluwagbemi O, Abeel T (2014) Soft Skills: An Important Asset Acquired from Organizing Regional Student Group Activities. *PLoS Comput Biol* 10(7): e1003708. doi:10.1371/journal.pcbi.1003708
- Ritter, B.A., E.E. Small, J.W. Mortimer, and J.L. Doll (2017). Designing Management Curriculum for Workplace Readiness: Developing Students' Soft Skills. *Journal of Management Education* 1-24, 2017. DOI: 10.1177/1052562917703679
- Sarker, M.A.R., J.B. Hashim, A. Haque & N.B. Juhdi (2021). Graduate Employability: Perception of Graduate Students on Soft Skills Towards Employability in Bangladesh. *Journal of International Business and Management* 4(4): 01-14 (2021)
- Satori, D., & Komariah, A., *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 145-160
- Saufi, A., Hermanto., & Muttaqillah. (2021). Tracer Study Alumni Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, 2020. *JMM UNRAM*, 10(1), 56-70. DOI : <http://dx.doi.org/10.29303/jmm.v10i1.649>
- Schipper, M. & E. van der Stappen (2018). Motivation and Attitude of Computer Engineering Students toward Soft Skills. *IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 17-20 April, 2018, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain. 2018
- Schulz, B. (2008). The Importance of Soft Skills: Education beyond academic knowledge. *NAWA Journal of Language and Communication, June 2008*
- Sehabuddin, A & S. Bahri (2019). Training For Preparation To Enter The World Work To Improve Alumni Soft Skill Department Of Ips Economic Education Uin Mataram. *Indonesian Journal of Devotion and Empowerment* 1 (2) (2019)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiq, A. & S. Fikawati (2007). Tracer Study : Melacak Jejak Lulusan FKM UI (Hasil Study Kualitatif Tracer Sarjana Kesehatan Masyarakat FKM UI 2006). *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 1, No. 6, Juni 2007*

- Washor, K.S. (2015), "Bridging The Soft-skill Gap From Education To Employment Through Internships" (2015). Open Access Dissertations. Paper 318.
- Wickens, J.D.J. & D.H. Norris (2018) The Imperative of Soft Skill Development in Preventive Conservation Practice and Training, *Studies in Conservation*, 63:sup1, 301-306, DOI: 10.1080/00393630.2018.1486078
- Wijiharta, W., A. Yohana, M. Muhajirin, S. Khairawati (2021). *Kerjasama Perguruan Tinggi dalam Pembinaan Skill Mahasiswa : Literatur Review. At-Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam Vol 21 No 1 : Juni 2021, hal 1-17. DOI: https://doi.org/10.37820/attaui.v21i1.140*
- Winanti, F.L. Gaol, H. Soeparno, T.A. Napitupulu, & A. Trisetyarso (2018). *Learning Framework in the Industrial Age 4.0 in Higher Education. The 1st 2018 INAPR International Conference, 7 Sept 2018, Jakarta, Indonesia*
- Yan, L., Y. Yinghong, S.M.C. Lui, M. Whiteside & K. Tsey (2018): *Teaching "soft skills" to university students in China: the feasibility of an Australian approach, Educational Studies, DOI: 10.1080/03055698.2018.1446328*
- Yao, C. W., & Tuliao, M. D. (2019). *Soft skill development for employability. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. doi:10.1108/heswbl-03-2018-0027*
- Yohana, A. & W. Wijiharta (2021). *Penguasaan Soft skill Mahasiswa dan Strategi Pembinaannya Secara Terintegrasi: Literatur Review. Youth & Islamic Economic Journal Vol 2 No 1 : Januari 2021*
- Zhang, A. (2012). *Cooperative Learning and Soft Skills Training in an IT Course. Journal of Information Technology Education: Research Volume 11, 2012*
- Zheng, G., C. Zhang & L. Li (2015). *Practicing and Evaluating Soft Skills in IT Capstone Projects. Proceedings of the 16th Annual Conference on Information Technology Education. September 2015 Pages 109-113, doi.org/10.1145/2808006.2808041.*